

Pedagogía de los cuidados en la formación del profesorado: un aporte a la ciudadanía planetaria

Pedagogy of care in teacher training: a contribution to planetary citizenship

Ana Dolores Gómez Romero

adgomezr@libertadores.edu.co

Fundación Universitaria Los Libertadores

<https://orcid.org/0000-0002-1811-1652>

Resumen

La Educación del siglo XXI debe orientarse a las necesidades humanas y planetarias. Esto implica que los procesos de formación del profesorado deben cambiar el rumbo y reconocer que los procesos educativos necesitan acercarse a las necesidades de los sujetos, enseñando desde la comprensión de la vida como eje articulador del conocimiento para contribuir a la comprensión de la esencia humana y las necesidades de cuidado del planeta. Por ello, la formación del profesorado debe estar orientada desde una pedagogía de los cuidados, a fin de que tengan herramientas necesarias para trascender la crisis preexistente a la pandemia.

En este sentido, este artículo tiene como propósito, comprender elementos para tener en cuenta, desde una perspectiva de la pedagogía de los cuidados y la construcción relaciones equitativas a fin de avanzar hacia una educación para la ciudadanía planetaria en los programas de Licenciatura, de la Fundación Universitaria los Libertadores. Con relación a la metodología, el proyecto se realizó desde un enfoque fenomenológico para comprender las percepciones que tienen estudiantes de

Contacto:

Ana Dolores Gómez Romero, adgomezr@libertadores.edu.co, Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Cra 16 # 63 A 68. Bogotá, D.C. Colombia. Este artículo fue financiado por la Fundación Universitaria los Libertadores, a través del proyecto de investigación: La pedagogía del cuidado en el marco de la pandemia como aporte a la formación de licenciadas y licenciados en educación de la Fundación Universitaria los Libertadores Fase II. Código CHS-07-22

licenciaturas, en Educación Infantil y Educación Especial, sobre el sentido de educar desde una pedagogía de los cuidados, humanizando la educación y sentirse parte de una ciudadanía global o planetaria.

Palabras clave

Educación; Crisis de Civilización; desigualdad social; aprendizaje.

Abstract

Education of the 21st century must be oriented towards human and planetary needs. This implies that teacher training processes must change course and recognize that educational processes need to approach the needs of the subjects, teaching from the understanding of life as the articulating axis of knowledge to contribute to the understanding of the human essence and the care needs of the planet. Therefore, teacher training must be oriented from a pedagogy of care, so that they have the necessary tools to transcend the pre-pandemic crisis.

In this sense, the purpose of this article is to understand elements to take into account, from a perspective of the pedagogy of care and the construction of equitable relationships in order to advance towards an education for planetary citizenship in the Bachelor's programs of the Fundación Universitaria los Libertadores. Regarding the methodology, the project was carried out from a phenomenological approach to understand the perceptions that undergraduate students have in Early Childhood Education and Special Education, about the meaning of educating from a pedagogy of care, humanizing education and feeling part of a global or planetary citizenship.

Key words: Education; Crisis of Civilization; Social inequality; learning.

Introducción

La educación es uno de los temas cruciales para la sociedad de nuestro tiempo. En todos los países, regiones y continentes, la educación constituye un factor de innegable relevancia social y representa un valor esencial que articula a todos los individuos. En tal sentido, es una de las causas

sociales que genera mayores consensos entre personas de las más diversas condiciones (Casanova, 2020, p. 20).

La educación heredada del siglo XX se ha quedado corta para dar respuesta a los desafíos del planeta y necesidades que tienen las sociedades actuales. La educación del nuevo siglo debe darle mayor relevancia a la organización social, asumiendo nuevas responsabilidades con la vida del planeta. “En la medida en que la escuela se cuestione la responsabilidad que tiene en la construcción de las sociedades del mañana, puede replantearse los propósitos de los procesos de aprendizaje, trazados en el presente” (Gómez & Diosa, 2023, p. 112). Y aunque la educación intente evolucionar, acorde a las necesidades humanas, el proceso es lento, lo que dificulta la puesta en práctica de nuevas teorías y enfoques sobre lo que debe ser la educación en el siglo XXI.

Pensar en una educación que contribuya a orientar la vida de las personas y a cerrar las brechas en el aprendizaje que ha marcado la desigualdad social, pues la población del mundo sigue dividida en dos; en quienes han mantenido ciertos privilegios y tienen mejores condiciones socioeconómicas y cognitivas para el aprendizaje, y el otro grupo que se encuentra en desventaja, y continúa sumergida en la pobreza y la desigualdad social, lo que dificulta que todos y todas tengan las mismas condiciones para el aprendizaje. “El capitalismo, el imperialismo y el patriarcado han generado profundas desigualdades e injusticias sociales fundadas en una lógica de depredación de la vida, nunca antes vista” (Anaya & Mora, 2019, p. 97). Depredación de la vida que se mantiene, aun después de la pandemia, producida por el COVID 19, en 2020.

Durante la crisis sanitaria, las escuelas se cerraron y los maestros y las maestras tuvieron que combinar estrategias de la educación a distancia, y readaptarse mediante el uso de recursos tecnológicos incipientes para la continuidad del servicio educativo. Sin embargo, “las estrategias estuvieron centradas en el confinamiento y en la difusión de medidas de higiene y distancia, y en términos sustantivos comenzaron a delinearse estrategias basadas esencialmente en las tecnologías de información y comunicación” (Casanova, 2020, p. 25), lo que permitió que se visibilizaran

problemas estructurales que tiene la educación y que continúan ahondando las marcadas brechas de desigualdad social que viven los países latinoamericanos.

La pandemia también abrió las puertas de la crisis de valores y ahondó las desigualdades en las oportunidades para acceder al conocimiento, especialmente la relacionada con la desventaja histórica que han tenido las mujeres con relación al conocimiento. Esta situación requiere, que se revisen los alcances que está teniendo la educación, así como las deficiencias de un sistema que se quedó anclado en el tiempo.

Una de las sensaciones que surgió, al regreso de las clases presenciales, fue la sensación de los y las jóvenes, de estar en un mundo sin sentirse parte de este, sin sentir su propósito; sintieron que están en un mundo ajeno a muchos intereses humanos, lo que contribuyó a generar nuevas interpretaciones de la vida en el planeta, desde una mirada crítica frente al contexto histórico que se estaba viviendo; así como nuevas comprensiones de la información obtenida por la comunidad académica y la necesidad de centrarse en nuevas necesidades humanas y planetarias.

Nuestra fragilidad estaba olvidada, nuestra precariedad estaba oculta. El mito occidental del hombre cuyo destino es convertirse en “amo y señor de la naturaleza” se derrumba ante un virus. Ese mito ya estaba gravemente tocado por la conciencia ecológica, que supo demostrar desde hace décadas que cuantos más dueños somos de la biosfera, más dependemos de ella; cuanto más degradamos, más degradamos nuestras vidas. (Morin, 2020, p. 24)

Con la pandemia del COVID 19, una parte de la humanidad se sintió fragilizada y amenazada, con temor a desaparecer; la percepción de peligrar la vida del planeta y de encontrarse en un punto crítico se hizo cada vez más evidente, al igual que las diferencias preexistentes en el aprendizaje. Con estas sensaciones y sentires surgió la necesidad de pensar en el bien común de manera urgente; de pensar en el bienestar de las personas y de la vida y de pensar en una educación cuyo centro sea la vida. La pandemia evidenció la necesidad de reconstruir, desde propuestas alternativas, procesos educativos

vitales, orientados a la superación y autorrealización de las personas y resilientes con el planeta, definiendo el mundo en el que quieren vivir, abriéndose a la trascendencia y a la construcción de relaciones más equitativas, desde el cuidado de sí mismo y los demás seres vivos. El “cuidado es la condición previa necesaria para que algo pueda existir y subsistir. Es la disposición anticipada de toda práctica y de toda acción. Sin cuidado, las cosas no irrumpen en la existencia, como la lógica del universo comprueba” (Boff, 2012, pp. 39-40).

Pensar en una educación enfocada a la existencia y subsistencia del planeta, con el propósito de hacerle frente a la crisis desatada, concebida desde las necesidades requiere “tomar conciencia de la paradoja que supone que el aumento de nuestro poder vaya acompañado de nuestra debilidad” (Morin, 2020, p. 25). Sin embargo:

¿Qué tanto se está preparado para enfrentar esta crisis?

¿Cuáles son las percepciones que tienen jóvenes estudiantes de los programas de formación de maestros y maestras sobre la pedagogía de los cuidados como aporte a la construcción de una ciudadanía planetaria?

Los y las jóvenes retomaron creencias de que necesitan ser aprobados por una sociedad que está envejeciendo, sin hacer consciencia de los nuevos retos que implica ser docente y dar respuesta a las necesidades del siglo XXI. Quienes han tomado la decisión de formarse como maestros y maestras no tienen consciencia clara de lo que está necesitando el mundo en esta nueva era planetaria, del papel trascendente en este momento crucial para la humanidad.

Metodología

Este artículo surge de la investigación: La pedagogía del cuidado en el marco de la pandemia como aporte a la formación de licenciadas y licenciados en educación de la Fundación Universitaria los Libertadores Fase II. La población participante fueron jóvenes estudiantes de los programas de Licenciatura en educación especial y Licenciatura en educación infantil; entre los dos programas se

cuenta con aproximadamente 500 estudiantes, siendo el 98% mujeres y el 2% hombres. Con relación al promedio de edad, el 62% son jóvenes menores de 26 años y un 35% está en un rango entre 26 a 35 años. Frente a la estratificación socioeconómica, el 50% de estudiantes son del estrato 2 y un 29% está en estrato 3, lo que implica que la mayoría deben trabajar para pagarse los estudios universitarios. Para el desarrollo del proyecto se seleccionó una muestra del 20%, de la población, correspondiente a 98 estudiantes pertenecientes a los dos programas. Se buscó que la muestra estuviera representada por estudiantes de los diferentes niveles, desde quienes están ingresando a la carrera, como aquellas jóvenes que están próximos a culminar su formación profesoral.

Con relación a la metodología, la investigación se realizó desde el método fenomenológico, teniendo en cuenta que este “persigue el estudio de los fenómenos en tanto actos de conciencia (vivencias) que se ofrecen, y en estudiar las estructuras de conciencia de su generalidad ideal” (Bautista, 2011, p. 108). Al igual se propuso comprender las experiencias y significados que tienen las estudiantes de las licenciaturas, sobre el sentido que tienen de educar desde una pedagogía de los cuidados a fin de humanizar la educación, así como el sentirse parte de una ciudadanía global, debido a que “estar en el mundo es existir, estar involucrado, comprometido. Habitar o vivir en el mundo es la forma básica de ser en el mundo del ser humano” (Bautista, 2011, p. 54).

En materia de instrumentos para recoger la información se realizaron entrevistas a profundidad con el propósito de comprender esas representaciones que tienen las estudiantes, con relación a lo que implica educar a fin de humanizar la educación y sentirse parte de una globalidad. Las entrevistas a profundidad se realizaron en encuentros presenciales, promoviendo la discusión y se partió de las siguientes preguntas orientadoras en la discusión:

¿Vivimos en una crisis de deshumanización de la educación, que podría hacer la academia para trascender esta crisis?

¿Qué significa ser ciudadano, ciudadana?

¿Qué necesitamos para sentirnos ciudadanos/as planetarios?

En las entrevistas que se fueron clarificando conceptos como el de pedagogía de los cuidados, la cual se nutre del feminismo, la interculturalidad y la ciudadanía desde un enfoque de derechos. Noddings (2009) plantea que se debe aprender la historia y las tradiciones de las mujeres donde están las raíces de la teoría del cuidado y “Cuidar se refiere no solamente a los cuidados del cuerpo, sino también a los cuidados socialmente consagrados que hacen a las diferentes culturas y que son formas simbólicas de ternura” (Alvarez et.al, 2021, p. 35). Por ende, el cuidado no puede seguir siendo una herencia cultural que practican las mujeres, sino que los hombres se deben asumir como cuidadores de la vida. Como apoyo a las entrevistas a profundidad, se aplicó una escala Likert con el propósito de “conocer las percepciones de estudiantes y docentes de las licenciaturas, sobre las relaciones equitativas de género y la educación para la ciudadanía planetaria”. La escala Likert se aplicó online, una vez concluido el escenario de discusión. Con relación al proceso de análisis de las respuestas, generadas en la discusión, estas se codificaron a partir del sentido que tienen las estudiantes, de las categorías del “cuidado”, y “ciudadanía”, las cuales se argumentaron como articuladores en la comprensión del aprendizaje en el marco de una ciudadanía planetaria.

Resultados

Aportes de la pedagogía de los cuidados

Siempre han existido los cuidados, ya que el ser humano no podría existir sin ellos; sin embargo, la pandemia que aún estamos atravesando ha visibilizado y puesto en valor la importancia en el cuidado de uno mismo, del otro y del entorno. (Alvarez et.al, 2021)

El siglo XXI trae consigo una serie de retos para la educación, siendo el aprender a vivir juntos, uno de los retos que más ha costado, pues la violencia sigue siendo el factor de determinante en la construcción de las relaciones humanas, comenzando con la familia como primer escenario donde niños y niñas comienzan a construir su identidad. A partir de la pandemia del COVID 19, la fragilidad

humana y la crisis del planeta se evidenció aún más, luego, el temor latente de una guerra nuclear se hizo evidente, con la confrontación armada entre Ucrania y Rusia, eventos que han contribuido a la desestabilización económica y social del mundo entero. Sin embargo:

¿Qué tanto tiene presente la educación estas realidades?

Figura 1. *La educación, como institución social debe responder a las necesidades del nuevo milenio*

Con relación a la pregunta sobre si debe la educación responder a las necesidades del nuevo milenio, acorde con la tabla 1, un 16% de las estudiantes que participaron en el proceso, están totalmente de acuerdo, y un 43% de acuerdo, mientras un 29% está en desacuerdo. En las discusiones presenciales uno de los aspectos más difíciles de reconocer, es que los sistemas educativos han perpetuado una educación deshumanizada que no es capaz de darle respuesta a las necesidades humanas. Esto implica que la humanidad debe tomar medidas para enfrentar la crisis por la que atraviesa el planeta, así como el hecho de que los distintos ámbitos de la educación deben estar orientados a fortalecer no solo las relaciones humanas sino también las relaciones con la naturaleza, o en palabras de Morin

(2020) “Debemos tomar conciencia de la paradoja que supone que el aumento de nuestro poder vaya acompañado de nuestra debilidad” (p. 25).

El sistema educativo debe reconocer que los procesos necesitan acercarse a la esencia humana de los sujetos, enseñando desde la comprensión de la vida como eje articulador del conocimiento, y la educación actual tiene como reto la satisfacción de las necesidades de las personas, desarrollando plenamente las capacidades de los sujetos a fin de que tengan las herramientas necesarias para trascender la crisis del planeta. También, debe fomentar la necesidad del cuidado, aunque el cuidado continúa dándose desde esa relación establecida históricamente en lo femenino. “La reciprocidad natural e ideal entre masculino /femenino no se ha mantenido. Se rompió en el pasado remoto y se instalaron relaciones de subordinación, por lo tanto, desiguales y también deshumanizadoras” (Boff, 2012, p. 6).

Figura 2. *La educación debe estar basada en la satisfacción de las necesidades humanas y no en la formación de competencias*

Frente a las consideraciones que tienen las estudiantes, sobre el destino de la educación, el 42% está totalmente de acuerdo y el 32% está de acuerdo, en que la educación actual debe estar basada en la satisfacción de las necesidades humanas y no en la formación en competencias. A partir de la

pandemia, la crisis de la humanidad y el agotamiento de los recursos naturales fueron aún más visibles, así como la profundización de la brecha de las desigualdades sociales en el mundo entero. Es entonces, que la satisfacción de esas necesidades que no solo tienen los sujetos sino el planeta, deben ser consideradas en los procesos educativos. Esto implica, que la educación actual debe ser orientada desde un enfoque del cuidado y para este caso, “La Pedagogía de los cuidados tiene pues la finalidad de buscar el desarrollo integral (cognitivo, moral, afectivo, emocional y corporal) de los educandos hasta que cada sujeto alcance la plenitud de su personalidad según el máximo de sus posibilidades” (Patarroyo, 2018, p. 50). Así mismo, los procesos se deben orientar hacia la autorrealización de los seres humanos como seres íntegros, capaces de fomentar virtudes y valores como la empatía, la comprensión, la compasión, el respeto, la responsabilidad, la escucha y la tolerancia, entre muchos más que pueden irse aprendiendo en el transcurso de la vida, como parte del aprendizaje de una ética del cuidado.

Noddings (2009) plantea que “Cuando necesitamos servirnos del cuidado ético, recurrimos a un ideal ético constituido por nuestros recuerdos del cuidado que hemos dado y recibido” (p. 42). Sin embargo, ese cuidado recibido, ha estado marcado por la desigualdad entre hombres y mujeres, donde han sido las mujeres, las encargadas de cuidar la familia y los hombres como proveedores, dejando a las mujeres en desventaja, frente a la creencia que “no hacen nada” porque se quedan en casa, dándole sentido a las relaciones de subordinación de lo masculino sobre lo femenino. Al preguntar a las estudiantes si “considera que a partir de la pandemia del COVID 19, la educación debe estar orientada a la construcción de nuevas relaciones desde el cuidado de sí mismo y los demás seres vivos del planeta”, el 48% responde estar totalmente de acuerdo y el 49%, estar de acuerdo.

(...) partimos del hecho real de que el ser humano es siempre un ser de relación, que su ser es un-ser-con-los-otros, en el cuidado y en la preocupación, el contrato social se vuelve relativo, necesario en una sociedad de clases que necesitan establecer acuerdos para no devorarse

mutuamente, pero en realidad presupone el carácter social de los seres humanos, que naturalmente, con o sin contrato, tienden a vivir justos. (Boff, 2012, p. 78)

Y para fortalecer ese carácter social de los seres humanos, se requiere reconocer que “el ser humano encierra en sí el potencial de su propia realización como tal, y su tarea vital consiste en llegar a lograrlo” (Alonso, 2011, p. 28). La autora también plantea que ese potencial se desarrolla en el sujeto, con el transcurso del tiempo, sin embargo, es vulnerable a la influencia del contexto en el que se desarrolla. En el caso de los niños y las niñas, después del hogar, su contexto inmediato, es la escuela y los maestros y maestras son quienes deben reconocerles el potencial que tienen e influir en que ese contexto de la escuela sea un lugar en que se aprenden nuevas relaciones basadas en el cuidado. Para lograrlo, se debe comenzar transformando los procesos de formación de maestros y maestras, creando nuevas condiciones donde se fortalezcan potencialidades en las mujeres (que casi siempre son quienes estudian para maestras) como sujetos integrales, al igual que los hombres, ya que “en la ética del cuidado aceptamos nuestra obligación porque valoramos la relacionalidad del cuidado natural. El cuidado ético procura siempre establecer, restaurar o mejorar el tipo de relación en el cual respondemos libremente porque queremos hacerlo” (Noddings, 2009, p. 40).

Los procesos de formación del profesorado deben estar orientados hacia procesos respetuosos y autodirigidos que contribuyan a confiar en ese potencial que hoy está siendo opacado por el miedo a vivir en un mundo incierto, un mundo en crisis donde se hacen evidentes las desigualdades sociales y la pérdida de sentido de la vida. Esto requiere orientar los procesos hacia el aprendizaje de la vida donde “los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo” (Delors, 1996, p. 19).

Educar para una ciudadanía planetaria

Otro gran aprendizaje derivado de la pandemia del COVID 19, fue el comprender que la sociedad de hoy tiene un destino compartido y se requiere que se piense como ciudadanía de manera global, debido a que como seres humanos vivimos en un mundo interconectado. Es por ello, que la educación debe ser comprendida desde una dimensión planetaria y “La dimensión planetaria así entendida se fundamenta en una premisa básica que exige que los equilibrios dinámicos e interdependientes de la naturaleza se den armónicamente integrados al desarrollo humano” (Gutierrez & Prado, 2015, p. 34).

La dimensión planetaria hace referencia a esa dimensión colectiva donde se moviliza la comunión con la naturaleza, con la vida como parte de los diferentes ámbitos de la educación. Sin embargo, aún no se tiene claridad de lo que implican esos cambios globales que se han evidenciado, y que requieren de la disponibilidad y habilidad para garantizar la sostenibilidad de la tierra. “La sostenibilidad y el cuidado deben asumirse conjuntamente para impedir que la crisis se transforme en tragedia y para dar eficacia a las practicas que buscan fundar un nuevo paradigma de convivencia ser-humano-vida-Tierra” (Boff, 2012, p. 15). En esa relación de sostenibilidad y cuidado del planeta, se necesita orientar el desarrollo de políticas públicas educativas que fortalezcan esas prácticas del cuidado, a fin de satisfacer las necesidades fundamentales y promover alternativas de bienestar colectivo.

Por lo tanto, la necesidad de comprender el mundo de manera global, pensando en una educación apropiada para dar respuesta a esas nuevas necesidades, se requiere que esta sea pensada también de manera global, orientada a procurar el desarrollo sostenible, así como el cultivo de nuevas virtudes valores en el profesorado con el propósito de que estos a su vez, puedan “crear condiciones que estimulen a los alumnos a dar lo mejor de sí, que les hagan pensar que el ser bueno es posible y deseable” (Noddings, 2009, p. 21)

Esto requiere movilizar conocimientos y valores orientados a comprender lo que significa ser ciudadano, ciudadana en esta nueva era planetaria. Significa educar cultivando valores como la autonomía, la autoestima, la solidaridad y la sororidad, la participación y el empoderamiento a fin de

construir nuevas relaciones equitativas, no solo entre los géneros, sino también relaciones con las comunidades y con el planeta.

Figura 3. *Las relaciones equitativas de género disminuyen la desigualdad social*

Así mismo, como parte de las necesidades humanas, la necesidad de transformar las relaciones desiguales entre los géneros se debe propiciar desde la escuela, creando nuevas posibilidades de acceso al conocimiento, tanto para las niñas como para los niños en igualdad de oportunidades, y de esta manera, disminuir esa brecha de desigualdad entre los géneros. Al respecto, frente a la pregunta de si consideran que las relaciones equitativas de género disminuyen la desigualdad social, el 54% de las estudiantes, está totalmente de acuerdo y el 34% de acuerdo, de que esto es posible.

Se parte del sentido planetario que requiere, que la escuela examine la manera como se continúan construyendo esas relaciones entre hombres y mujeres para transformar las construcciones culturales de dominación que han prevalecido, donde los seres humanos asumen la responsabilidad de sobrevivencia del planeta de manera equitativa. “Entre todos los seres, el ser humano posee una dimensión ética: él es cuidador y responsable de su hábitat, la Tierra; su misión no es la de dueño y señor, sino la de huésped, cuidador y guardián” (Boff, 2012, p. 48). Para que esto sea posible, se requiere la humanización de la sociedad y, por ende, la humanización de la escuela. Noddings (2009)

plantea que “El objetivo es crear y restablecer relaciones en las que el cuidado natural guíe las discusiones futuras e impida que los participantes causen o padezcan dolor” (p. 47).

Y desde ese restablecimiento de relaciones equitativas, se está aportando a una educación para la ciudadanía planetaria, donde no solo se concentra el desarrollo humano, sino que le apueste a un desarrollo sostenible, a fin de que “Tenemos que reinventar un nuevo modo de estar en el mundo con los otros, con la naturaleza, con la Tierra y con la Última Realidad” (Boff, 2012, p. 10). Con relación al concepto de ciudadanía planetaria, este aún se encuentra en construcción. Sin embargo, Cortina (2013) plantea que “La ciudadanía es un concepto mediador porque integra exigencias de justicia y a la vez hace referencia a los que son miembros de la comunidad, une la racionalidad de la justicia con el calor del sentimiento de pertenencia” (p. 30).

El reto es caminar hacia esa ciudadanía planetaria, sin perder las raíces, sin dejar de aportar a la construcción de las comunidades, cuidando de sí mismos y de los otros en una relación simbiótica de pertenencia a un espacio, a un país, a un planeta, porque cuidar es tomar conciencia y aprender de sí mismo, de sí misma, de la vida en su entorno.

Esto implica derribar las paredes de las escuelas y hacer que los estudiantes entren en contacto directo con la naturaleza, con la organización de la ciudad, con la distribución de los espacios, no solo como curiosidad sino como reconocimiento y comunión con todos los hermanos y hermanas que le rodean. (Boff, 2012, p. 150)

Consideraciones finales

La formación del profesorado debe estar orientada a satisfacer las necesidades humanas y las necesidades del planeta, a fin de que se conviertan en sujetos activos, que transforman la vida desde las realidades de la sociedad y el territorio, comprendiendo la historia de la humanidad, con la disponibilidad y habilidad para transformar la cultura de la violencia por una cultura del cuidado de la vida. Los nuevos profesionales de la educación deben fomentar nuevas relaciones desde una visión

planetaria, reaprendiendo nuevas maneras de ser hombres y ser mujeres en el marco de las necesidades globales.

Educar para la ciudadanía planetaria significa que la educación debe responder a las realidades y necesidades del siglo XXI. Esto implica que se deben articular los saberes disciplinarios a los problemas locales y planetarios, con el propósito de comprender que “los problemas esenciales nunca son parcelarios, y los problemas globales son cada día más esenciales. Además, todos los problemas particulares sólo pueden plantearse y pensarse en su contexto” (Morin, 2020, p. 14) y del contexto local pasar a un contexto planetario. Y a medida que se siente el contexto planetario como un espacio vital que se modifica y se reconstruyen nuevas relaciones basadas en el cuidado de la vida como eje de la educación, se está fortaleciendo la cultura del cuidado desde un enfoque integral, habilitando “nuevas y saludables formas de acompañar las trayectorias escolares de los y las estudiantes, una cultura respetuosa de sus necesidades, intereses, opiniones y modos de ser” (Alvarez et.al, 2021, p. 67).

Por lo tanto, la pedagogía de los cuidados también implica la comprensión de educar en una ciudadanía planetaria, para que, al momento de ejercer como profesionales, puedan aportar significativamente, en arraigar una nueva cultura del cuidado en las infancias. “La crisis producto de la pandemia había puesto de manifiesto la necesidad que tiene la humanidad de replantearse temas trascendentales, que están relacionados con la vida en y del planeta” (Gómez & Diosa, 2023, p. 104), y dentro de esos temas trascendentales están los desafíos que tiene educación para trascender la crisis preexistente a la pandemia para que el cuidado de la vida oriente el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas en un futuro cercano.

En este proceso práctico se convocan diversas cualidades que componen el perfil del docente, junto con aspectos fundamentales y esenciales de la pedagogía de los cuidados a fin de fortalecer valores, esenciales en el desarrollo de la práctica, así como la actitud, la empatía, la creatividad, el amor y respeto. “Colombia requiere que su educación sea vanguardista, pertinente y acorde a las necesidades

globales” (Barrera, et. al, 2023, p. 17) y esa educación vanguardista se debe enfocar en el cuidado, cultivando nuevos valores que le den sentido a la existencia del planeta, valores universalizados, integrados a nuestra condición humana y orientados a reconocer todas aquellas acciones capaces de construir nuevos sujetos colectivos que se relacionan desde el respeto por la propia individualidad y el reconocimiento de distintas cosmovisiones para concebir el sentido de la vida del planeta.

Referencias

Alonso. (2011). Pedagogía de la interioridad. Aprender a ser desde uno mismo . Madrid, España : Narcea.

Alvarez et.al. (2021). Pedagogía del cuidado. La construcción de la cultura del cuidado en la escuela actual . Buenos Aires, Argentina : La Crujia.

Anaya, & Mora. (2019). La teoría social del Siglo XXI: necesidades y posibilidades de mutación. Andamios, Volumen 16, Número 40, 85-106. Obtenido de <https://andamios.uacm.edu.mx/index.php/andamios/article/view/698>

Barrera, e. (2023). ¡Repensar la Educación! Rutas para transformar la calidad educativa . Bogotá, Colombia : Planeta Colombiana S.A./Fundación Empresarios por la Educación.

Bautista. (2011). Proceso de la Investigación Cualitativa. Epistemología, metodología y aplicaciones. Bogotá, Colombia : Manual Moderno .

Boff. (2012). El cuidado necesario. Madrid, España : Trotta.

Casanova. (26 de 08 de 2020). Consejo Mexicano de Ciencias Sociales . Obtenido de Educación y pandemia: el futuro que vendrá: <https://www.comecso.com/las-ciencias-sociales-y-el-coronavirus/educacion-y-pandemia-el-futuro-que-vendra>

-
- Cortina. (2013). Ciudadanos del mundo. Hacia una teoría de la ciudadanía. Madrid: Alianza Editorial.
- Gómez, & Diosa. (2023). La ética del cuidado en la formación docente para los tiempos de pandemia. *Foro Educativo*, 101-118. doi: <https://doi.org/10.29344/07180772.40.3309>
- Gutierrez, & Prado. (2015). *Ecopedagogía y ciudadanía Planetaria*. San José, Costa Rica: De la Salle Ediciones.
- Morin. (2020). *Cambiamos de vía. Lecciones de la pandemia*. Barcelona, España: Paidós.
- Morin. (2020). *La mente bien ordenada. Repensar la reforma. reformar el pensamiento*. Ciudad de México : Siglo Veintiuno editores .
- Noddings. (2009). *La educación Moral. propuesta alternativa para la educación del caracter*. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu.
- Patarroyo. (2018). Ética, ciudadanía y derechos humanos, aportes para la pedagogía de los cuidados. En F. InterRed, *Pedagogía de los Cuidados. Aportes para su construcción* (págs. 40-50). Fundación InterRed. Obtenido de <https://www.interred.org/pedagogiadeloscuidados/marko-teorikoa/>
- Suarez, Gómez, & Peña. (2023). La pedagogía del cuidado y el tacto pedagógico en las prácticas de estudiantes de Licenciatura de la Fundación Universitaria los Libertadores. *Foro Educativo*, 119-144. doi:<https://doi.org/10.29344/07180772.40.3449>
-